

УДК 504.062; 608.2

**РАЗВИТИЕ
АЛЬГОБИОТЕХНОЛОГИЙ
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА**

**DEVELOPMENT
OF ALGOBIOTECHNOLOGIES
IN THE EUROPEAN UNION**

© *Семочкина М. А., аспирант
Нижевартовский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

© *Semochkina M. A., Graduate Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

© *Скоробогатова О. Н., канд. биол. наук,
Нижевартовский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

© *Skorobogatova O. N., Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. Рост человеческой популяции неминуемо влечет за собой шлейф из проблем, связанных с ухудшением экологической обстановки и здоровья населения, истощением природных ресурсов, увеличением стоимости не возобновляемых источников энергии, обострением продуктовой проблемы. На помощь приходят новые фармакологические и медицинские препараты и технологии, пищевые и кормовые добавки и альтернативные источники энергии. В статье дан краткий обзор биотехнологического использования микроводорослей в производстве продуктов питания, сельском хозяйстве и аквакультуре, медицине и энергетике. Описаны технико-экономические проблемы использования микроводорослей и опыт по их решению реализуемый в странах Евросоюза.

Abstract. The growing human population inevitably entails various challenges associated with the deteriorating ecological situation, decline in public health, depletion of natural resources, increasing cost of non-renewable energy sources, and food supply problems. Solutions are found via new pharmacological and medical preparations and technologies, food and feed additives and alternative energy sources. The paper briefly overviews the current biotechnologies of using microalgae in food industry, agriculture and aquaculture, medicine and power production, describes the related technological and economic problems and their practical solutions implemented in the EU countries.

Ключевые слова: биотехнологии, микроводоросли, цианобактерии, каротиноиды, биодизель.

Keywords: biotechnologies, microalgae, cyanobacteria, carotenoids, biodiesel.

Микроводоросли и цианобактерии, благодаря их способности синтезировать широкий спектр ценных для человека химических веществ, вкупе с возможностями быстрого увеличения биомассы, становятся все более частыми объектами биотехнологических исследований. Они активно используются в фармакологии, медицине, косметологии,

химической промышленности, производстве кормов, продуктов питания, рыбоводстве, энергетике, сельском хозяйстве [1].

Микроводоросли в производстве продуктов питания. Согласно публикации Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к 2050 г ожидаемая численность населения планеты составит порядка 9,8 млрд. человек [2], а количество производимых продуктов питания увеличится вдвое [3]. Потребность в белковой пище приведет к тому, что рост производства только мясной продукции в ближайшие 35 лет составит, как ожидается, 206 млн. т/год [4].

Жилье, транспорт и питание – составляющие жизни человека, на которые приходится порядка 70% воздействия, оказываемого им на окружающую среду, в то время как расходы на эти составляющие в странах ЕС не превышают 55% от общих расходов [5]. Каждый год в страны ЕС импортируется более 40 млн. тонн растительных белков, что составляет около 80% от потребляемого количества и равносильно 20 млн. га сельскохозяйственных площадей (10% от площади ЕС) [6]. Значительная часть импортируемого сырья поступает из неустойчивых и губительных для окружающей среды источников [7].

Развитие современных технологий позволит снизить экологический след от пищевых привычек населения [8]. Так, снижение потребления продуктов животного происхождения в пользу растительных, может привести к уменьшению воздействия на окружающую среду по целому ряду параметров: сокращение выбросов парниковых газов, объема используемой воды и земельных площадей, уменьшение риска неинфекционных заболеваний, связанных с питанием [9].

Водоросли производят широкий спектр как первичных, так и вторичных метаболитов, перспективных с точки зрения их использования в продуктах питания. К первичным метаболитам относятся белки, углеводы, жирные кислоты, витамины и пигменты [10].

Согласно данным E. W. Becker [11] и M. Van Krimpen et al. [12] содержание белков в клетках некоторых штаммов микроводорослей достигает 50%, что, вероятно, позволит им к середине 21 в составлять уже 18% от всех источников белка на рынке [7].

Наиболее популярные виды родов *Chlorella* spp. и *Arthrospira* spp. (более известная как *Spirulina*) содержат белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот. Аминокислотные профили в их составе схожи с такими традиционными источниками белка, как яйца и соя [7]. Сравнение аминокислотных профилей ряда продуктов на рынке микроводорослей чешскими учеными также показало высокое содержание в них незаменимых аминокислот. Однако следуют учитывать, что их состав и количество может сильно варьировать в зависимости от условий культивирования [13].

Помимо белка из первичных метаболитов микроводоросли являются источником углеводов, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минералов [14].

С другой стороны ценными для человека являются производимые клетками микроводорослей вторичные метаболиты. Так, циановирин, олеиновая, линоленовая и пальмитолеиновая кислоты, витамины E и B₁₂, бета-каротин, лютеин, зеаксантин проявляют антибактериальные, антиоксидантные, противовоспалительные свойства [10].

Исследования итальянских ученых с использованием масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с Фурье-преобразованием в комплексе с высокоэффективной жидкостной хроматографией выявили в составе *Arthrospira platensis* Gomont — 51 пигмент из классов каротиноидов, ксантофиллов и хлорофиллов с максимальной представленностью

бетакаротина, диатиноксантина и диатоксантина [15]. Богатые лютеином экстракты водорослей *Scenedesmus almeriensis* (University of Almería) используются в качестве добавок к оливковому маслу [16].

Производством биомассы микроводорослей, капсул и биологически активных добавок к пище из них в ЕС занимаются такие фирмы как Ecoduna AG, Австрия; AlgoSource, Франция; Fotosintetica & Microbiologica S.r.l., Италия. Кроме того, в ЕС действуют ряд проектов, направленных на изучение и внедрение микроводорослей в продуктовую корзину потребителей. Например, *Valorial-endorsed UNI-VERT programme* (AlgoSource, Франция) - социальная программа продуктовой поддержки населения с использованием цианобактерии *Arthrospira* sp. (*Spirulina*).

Многочисленные исследования доказывают пользу микроводорослей и цианобактерий для здоровья человека, однако есть и ряд проблем, таких как (1) ограниченность наших познаний относительно того, как географическое положение и сезонность влияют на состав водорослей; (2) трудности в количественной оценке усвояемости продуктов из микроводорослей в организме человека; (3) недостаточность понимания того, как компоненты микроводорослей участвуют в метаболизме, и какое влияние оказывают на организм [17]. Согласно данным Granada-Lorencio et al. [16] лиофилизированная биомасса *Scenedesmus almeriensis* (University of Almería) является очень богатым источником лютеина и зеаксантина, но плохо усваивается в организме, в то время как масляные экстракты из биомассы усваиваются хорошо. Остаются вопросы и технического характера, например: как сбор, хранение и обработка биомассы водорослей влияют на их питательную ценность [17].

Микроводоросли в медицине и фармакологии. В последние десятилетия активно изучаются способности микроводорослей оказывать антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, антиоксидантное, противораковое действие [14]. В ряде исследований сообщалось о противовирусной активности некоторых экзополисахаридов, высвобождаемых в культуральную среду микроводорослями [18]. Испанскими учеными было установлено, что антимикробной активностью в клетках водоросли *Himantalia elongata* (Linnaeus) S.F.Gray и *Synechocystis* sp. обладают фитол, фукостерин, неофитадиен, пальмитиновая, пальмитоловая и олеиновая кислоты [19]. Метаноловые экстракты морской микроводоросли *Dunaliella salina* (Dunal) Teodoresco и пресноводной *Pseudokirchneriella subcapitata* (Korsh.) F.Hindák, проявили хорошие антимикробные свойства против 114 бактериальных и 11 грибковых штаммов, являющихся причиной наружного отита в исследовании G. Pane et al. [20].

Многие деструктивные процессы в организме, включая возрастное ухудшение памяти и снижение когнитивных способностей, являются следствием окислительного, или оксидативного, стресса, связанного с повышением уровня реактивных форм кислорода в клетках [21, 22]. Болезнь Альцгеймера — неизлечимое на сегодняшний день нейродегенеративное заболевание, также являющееся вероятно следствием оксидативного стресса организма. Болезнь Альцгеймера поражает около 2% популяции в развитых странах, особенно в возрасте старше 70 лет. В ближайшие 50 лет ожидается, что заболеваемость ею увеличится втрое [23].

Командой S. Hielscher-Michael [24] в составе водорослей выявлены три ингибитора глутаминилциклаз (QC), связанных с развитием болезни Альцгеймера. Соединения, относящиеся по химической природе к группе сульфолипидов, показали ингибирование глутаминилциклаз на 81% и 76% при концентрациях 0,25 мг/мл и 0,025 мг/мл соответственно.

Итальянскими учеными отмечено замедление роста клеток рака толстой кишки HCT-116 под действием экстракта микроводоросли *Haematococcus pluvialis* Flotow, известной высоким содержанием в ее клетках аксастантина, за счет повышения экспрессии генов p53, p21 и p27, регулирующих клеточный цикл и репарацию ДНК, и снижения экспрессии циклина D1. Аналогичное ингибирующее действие отмечено и в клетках HT-29, LS-174, WiDr, SW-480 [25].

Способность водорослевого аксастантина защищать клетки кожи от воздействия ультрафиолета, как фактора риска в развитии рака кожи, изучалась Lyons N. M. и O'Brien N. M. [26] на фибробластах кожи человека (1BR-3), меланоцитах (HEMAc) и клетках CaCo-2 в кишечнике человека. Водорослевый экстракт в концентрации 10 мкМ заметно уменьшал количество повреждений в ДНК под воздействием ультрафиолета.

Благодаря способности микроводорослей синтезировать ценные химические компоненты при минимальных биологических потребностях, ожидается, что в перспективе они смогут заменить ряд синтетических медицинских препаратов.

Микроводоросли в сельском хозяйстве и аквакультуре. Массовое использование макроводорослей в пищу известно с конца 1800 и начала 1900 гг, внедрение же микроводорослей на экономический рынок началось только с 1910 года, после исследований Аллена и Нельсона по культивированию *Chlorella* sp. для нужд аквакультуры в Берлине, Германия [27].

Большинство экспериментов показали, что микроводоросли, главным образом *Arthrospira* spp. и *Chlorella* spp., могут быть успешно использованы в качестве кормового ингредиента в питании домашней птицы. Они положительно влияют на иммунную систему птиц, улучшают качество мяса и яиц за счет увеличения концентрации в них полиненасыщенных жирных кислот и каротиноидов, [28]. *Arthrospira* spp. служит источником жирных кислот, таких как линолевая кислота, линоленовая кислота, фикобилипротеинов (фикоцианина и аллоцикоцианина), аминокислот (особенно лейцина, валина и изолейцина) и минералов [29].

Добавление водорослей *Schizochytrium* sp. к сухому корму коров в концентрации около 10 г/кг оказался эффективным для снижения содержания в молоке молочного жира с 47,9 г/кг до 22,0 г/кг молока и изменения состава молочных жирных кислот [30].

Добавление к рациону радужной форели микроводоросли *Haematococcus pluvialis* Flotow в дозе 3 г/кг снизило содержание холестерина и триглицеридов в рыбе, повысило антиоксидантную активность и улучшило некоторые другие биохимические параметры [31].

Кантаксантин, астаксантин и лютеин, получаемые из *Chlorella* spp. и других видов водорослей, включаются в рацион лососевых для более интенсивного окрашивания мышц рыб и желтка икры [32].

Многие компании в ЕС занимаются производством кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и аквакультуры. Например, Omega Green B. V. (Нидерланды) производит кормовые добавки из микроводорослей, сертифицированные в GMP⁺ и HACCP.

В ЕС действует проект GHaNA, курируемый Францией, в рамках которого исследуются возможности оптимизации процесса культивирования водоросли *Haslea Ostrearia*, богатой синим пигментом мареннином, который используется в качестве добавки при разведении устриц в Западной Франции [33].

Микроводоросли в энергетике. Из-за нехватки ископаемого топлива важность альтернативных источников энергии постоянно возрастает. Биодизель все чаще рассматривается как альтернатива ископаемому дизельному топливу. Он может быть получен из рапса, пальмы, подсолнечника, сои и микроводорослей. Согласно сценарию Vlaas Н. и Kroeze С. [34] к 2050 г в 27 странах ЕС ископаемое дизельное топливо будет заменено биодизелем из водорослей.

Производство биодизеля из микроводорослей зависит от нескольких факторов: содержания липидов в клетках, годовой производительности на единицу площади, мощности производства, скорости роста цен на углеводородное топливо [35]. Одним из способов достижения коммерческого успеха направления является создание рекомбинантных штаммов с высоким содержанием липидов. Однако успех в этой области тормозится недостатком знаний геномов микроводорослей [36].

Использование секвенирования позволит быстро определять штаммы, перспективные по содержанию требуемых компонентов. Так, штамм *Scenedesmus quadricauda* Chodat LWG002611 дает выход биомассы 0,37 г/л в день, липидов — 102 мг/л в день, и обладает подходящими свойствами для производства биодизеля в соответствии с Европейским стандартом по биодизелю DIN EN14214 и стандартом для нефти и дизельного топлива DIN EN 590-2013. При секвенировании генома было выявлено 283 гена, участвующих в метаболизме липидов [36].

В ЕС действуют проекты, направленных на изучение микроводорослей, как потенциальных объектов для производства биотоплива, таких как AlgaeBioGas project [37] и MacroFuels [38], однако говорить о конкурентоспособности биотоплива из микроводорослей с ископаемым топливом и традиционными способами производства биодизеля из высших растений пока трудно [38]. Использование возобновляемых технологий и сопутствующее производство биогаза может повысить конкурентоспособность микроводорослей, но необходимы дальнейшие исследования для оптимизации производственных процессов и увеличения добавленной стоимости продуктов.

Не смотря на то, что производство биотоплива из микроводорослей и цианобактерий экологически более предпочтительно, и у него есть неприятные последствия для окружающей среды. Количество азота и фосфора в прибрежных водах может значительно увеличиться в будущем из-за крупномасштабного производства альгобиодизеля даже в тех сценариях, которые предполагают эффективную очистку сточных вод и многократное использование воды [34]. Для обеспечения устойчивого производства биодизеля из микроводорослей важно разработать системы культивации с низкими потерями органических веществ в окружающую среду.

Технико-экономические проблемы использования микроводорослей и способы их решения. Невысокое содержание полезных компонентов в микроводорослях, а также сложность процедуры их извлечения из биомассы ограничивают промышленное использование водорослей. Исключением являются лишь некоторые производимые в больших объемах вещества, такие как астаксантин и бета-каротин [39].

На сегодняшний день активная работа ведется в направлении увеличения выхода продукции и снижения стоимости культивирования. К этой категории относятся и работы в области разработки и усовершенствования биореакторов, и работы в области рационализации процесса культивирования, подбора оптимальных параметров. В исследовании Norsker N.-H. et al. [40] тестировались три типа биореакторов: открытого типа, горизонтальный трубчатый и плоско-панельный. Минимальными оказались затраты на производство одного килограмма биомассы в горизонтальном трубчатом фотобиореакторе — 4,15 €. Однако следует учитывать, что подходящий тип биореактора и условия культивирования не универсальны и отличаются для разных видов микроводорослей.

Увеличение выработки бета-каротина до 70 пг на клетку отмечено при обогащении культуры 6,5 мМ ацетата и 450 мкМ сульфата железа в исследовании Mojaat M. et al. [41]. Стандартно используемая для увеличения выхода каротиноидов методика азотного голодания дает всего 35 пг/кл бета-каротина.

Увеличение выхода продуктов во многом зависит от используемой методики концентрации водорослей. Норвежскими учеными разработан микрожидкостный чип Trilobite™, предназначенный для непрерывного концентрирования клеток водорослей в движущихся жидкостях [42]. Чип протестирован на микроводорослях *Rhodomonas baltica* Karsten, *Chaetoceros* spp. и *Thalassiosira weissflogii* (Grunow) G.Fryxell & Hasle и подходит для концентрации микроводорослей с очень мелкими размерами клеток (более 5 мкм).

Постоянно ведутся исследования в области совершенствования методов экстракции веществ. Rodríguez-Meizoso I. et al. [43] в своем исследовании сравнили разные типы растворителей (гексан, этанол и воду) и температуру экстракции (50, 100, 150, 200°C) для повышения выхода полезных компонентов из видов рода *Phormidium* Kütz. ex Gomont. Экстракты, полученные с использованием гексана и этанола, показали наивысшую антиоксидантную активность.

Helena M. Amaro et al. [44] использовали непрерывную систему экстракции растворителем под давлением (continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) для извлечения каротиноидов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) из *Gloeothece* sp. Биологически активные соединения лучше всего извлекались при температуре 60°C и давлении 180 бар. Повторное использование растворителя в несколько циклов приводило к 11-кратному увеличению экстракции бета-каротина и 7,4-кратной экстракции линолевой кислоты по сравнению с открытыми системами. Разработанная технология увеличивала суммарный выход каротиноидов в 3 раза и общую экстракцию ПНЖК приблизительно в 1,5 раза (леноленовой кислоты — в 9,6 раз).

В другом исследовании под руководством Helena M. Amaro [45], нацеленном на определение подходящего растворителя для экстракции, наиболее эффективные антиоксидантные способности проявляли экстракты *Scenedesmus obliquus* (Turpin) Kützing, полученные с использованием ацетона или смеси гексан: изопропанол (3:2), а также этаноловые экстракты *Gloeothece* sp.

Метод, основанный на сверхкритической флюидной хроматографии для количественного определения каротиноидов в экстрактах *Scenedesmus* sp., разрабатывался в исследовании Abrahamsson V. et al. [46]. Все каротиноиды в смеси были разделены в течение 10 мин, а общее время анализа составило всего 20 мин. Предложенный метод позволяет быстрее проводить экстракцию, как с использованием, так и без использования этанола, что

делает его хорошей альтернативной традиционным хроматографическим методам с использованием органических растворителей.

Разрабатываются методы извлечения ценных компонентов из клеток диатомовых водорослей без их разрушения [47].

Водоросли являются богатым источником полезных для человека компонентов, однако их содержание сильно варьирует по видам и штаммам, поэтому важно разработать методику быстрого выявления потенциально полезных соединений. Plaza M et al. [19] разработана комплексная методология для оценки функциональной активности экстрактов водорослей с использованием хроматографических и масс-спектрометрических методов.

В ЕС действовали и действуют проекты, как частные, так и общеевропейские, направленных на совершенствование методов культивирования и экстракции веществ из микроводорослей, таких как AlgaePARC biorefinery [48], POLYSALGUE Project [49], AlgoRaff Project [50], SPIRU1 Project [51] и др.

Развитие альгобиотехнологий является естественным ответом на вызовы, которые бросает человечеству современная экономическая, демографическая и экологическая ситуация. На сегодняшний день перечень самых общих задач, над которыми работают ученые из сферы альгобиотехнологий, выглядит следующим образом:

- усовершенствование фотобиореакторов;
- улучшение продуктивности штаммов (методами селекции и генной инженерии);
- поиск штаммов с новыми свойствами;
- изучение влияния условий культивирования на содержание полезных компонентов в клетках;
- оптимизация процессов культивирования (снижение затрат и повышение выхода продукта);
- экологизация производства (внедрение замкнутых производственных циклов, снижение количества отходов, максимально комплексное использование полезных компонентов);
- оценка экологических, экономических, медицинских рисков от масштабирования производств.

Многоплановая и совместная работа над решением этих проблем делает возможным замещение существующих на сегодняшний день неустойчивых производственных процессов альтернативными менее разрушительными. Однако только тщательно проведенная оценка рисков на каждом из этапов производства и по каждому из видов производств позволит избежать негативных последствий в будущем.

Список литературы

1. Olasehinde T. A., Olaniran A. O., Okoh A. I. Therapeutic potentials of microalgae in the treatment of Alzheimer's disease // *Molecules*. 2017. Vol. 22. No. 3. P. 480.
2. United Nations. World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. 2017.

3. Food Production Must Double by 2050 to Meet Demand from World's Growing Population, Innovative Strategies Needed to Combat Hunger, Experts Tell Second Committee. United Nations. 2009. URL: <https://goo.gl/ibn91A>.
4. Wu G. et al. Production and supply of high-quality food protein for human consumption: sustainability, challenges, and innovations // *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2014. Vol. 1321. No. 1. P. 1-19.
5. Tukker A., Jansen B. Environmental impacts of products: A detailed review of studies // *Journal of Industrial Ecology*. 2006. Vol. 10. No. 3. P. 159-182.
6. Häusling M. The EU Protein Deficit: What Solution for a Long-standing Problem. European Parliament. Strasbourg: European Parliament 2010/2011. 2011. URL: <https://goo.gl/KbEX5E>.
7. Caporgno M. P., Mathys A. Trends in microalgae incorporation into innovative food products with potential health benefits // *Frontiers in nutrition*. 2018. Vol. 5.
8. Smetana S. et al. Meat alternatives: life cycle assessment of most known meat substitutes // *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2015. Vol. 20. No. 9. P. 1254-1267.
9. Chaudhary A., Gustafson D., Mathys A. Multi-indicator sustainability assessment of global food systems // *Nature communications*. 2018. Vol. 9. No. 1. P. 848.
10. Bhattacharjee M. Pharmaceutically valuable bioactive compounds of algae // *Asian J Pharm Clin Res*. 2016. Vol. 7. P. 43-7.
11. Becker E. W. Micro-algae as a source of protein // *Biotechnology advances*. 2007. Vol. 25. No. 2. P. 207-210.
12. van Krimpen, M. M.; Bikker, P.; van der Meer, I. M.; van der Peet-Schwering, C. M. C. and Vereijken, J. M. Cultivation, processing and nutritional aspects for pigs and poultry of European protein sources as alternatives for imported soybean products. Wageningen UR Livestock Research - partner in livestock innovations, no. Report 662. Wageningen UR Livestock Research, The Netherland, Lelystad. 2013.
13. Mišurová L., Buňka F., Vávra Ambrožová J., Machů L., Samek D., Kráčmar S. Amino acid composition of algal products and its contribution to RDI // *Food chemistry*. 2014. Vol. 151.
14. Bule M. H., Ahmed I., Maqbool F., Bilal M., Iqbal H. M. N. Microalgae as a source of high-value bioactive compounds // *Frontiers In Bioscience*. 2017.
15. Sommella E., Conte G. M., Salviati E., Pepe G., Bertamino A., Ostacolo C., Sansone F. Prete F. D., Aquino R. P., Campiglia P. Fast Profiling of Natural Pigments in Different *Spirulina* (*Arthrospira platensis*) Dietary Supplements by DI-FT-ICR and Evaluation of their Antioxidant Potential by Pre-Column DPPH-UHPLC Assay // *Molecules*. 2018. Vol. 23. P. 1152.
16. Granado-Lorencio F. et al. In vitro bioaccessibility of lutein and zeaxanthin from the microalgae *Scenedesmus almeriensis* // *Food Chemistry*. 2009. Vol. 114. No. 2. P. 747-752.
17. Wells M. L. et al. Algae as nutritional and functional food sources: revisiting our understanding // *Journal of applied phycology*. 2017. Vol. 29. No. 2. P. 949-982.
18. de Jesus Raposo M. F., de Morais R. M. S. C., de Morais A. M. M. B. Health applications of bioactive compounds from marine microalgae // *Life sciences*. 2013. Vol. 93. No. 15. P. 479-486.
19. Plaza M. et al. Screening for bioactive compounds from algae // *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*. 2010. Vol. 51. No. 2. P. 450-455.

20. Pane G. et al. Assessment of the antimicrobial activity of algae extracts on bacteria responsible of external otitis // *Marine drugs*. 2015. Vol. 13. No. 10. P. 6440-6452.
21. Fiedor J., Burda K. Potential role of carotenoids as antioxidants in human health and disease // *Nutrients*. 2014. Vol. 6. No. 2. P. 466-488.
22. Nakashima Y. et al. Preventive effects of *Chlorella* on cognitive decline in age-dependent dementia model mice // *Neuroscience letters*. 2009. Vol. 464. No. 3. P. 193-198.
23. Mattson M. P. Erratum: Pathways towards and away from Alzheimer's disease // *Nature*. 2004. Vol. 430. No. 7004. P. 107.
24. Hielscher-Michael S. et al. Natural Products from microalgae with potential against Alzheimer's Disease: Sulfolipids are potent glutaminyl cyclase inhibitors // *Marine drugs*. 2016. Vol. 14. No. 11. P. 203.
25. Palozza P., Torelli C., Boninsegna A., Simone R., Catalano A., Mele M. C., Picci N. Growth-inhibitory effects of the astaxanthin-rich alga *Haematococcus pluvialis* in human colon cancer cells // *Cancer Letters*. 2009. Vol. 283. No. 1. P. 108-117.
26. Lyons N. M., O'Brien N. M. Modulatory effects of an algal extract containing astaxanthin on UVA-irradiated cells in culture // *Journal of dermatological science*. 2002. Vol. 30. No. 1. P. 73-84.
27. Yaakob Z., Ali E., Zainal A., Mohamad M., Takriff M. S. An overview: biomolecules from microalgae for animal feed and aquaculture // *Journal of Biological Research-Thessaloniki*. 2014. Vol. 21. No. 1. P. 6.
28. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. Application of microalgae biomass in poultry nutrition // *World's Poultry Science Journal*. 2015. Vol. 71. No. 4. P. 663-672.
29. Kulshreshtha, A., Jarouliya, U., Bhadauriya, P., Prasad, G. B. K. S., & Bisen, P. *Spirulina* in health care management // *Current pharmaceutical biotechnology*. 2008. Vol. 9. No. 5. P. 400-405.
30. Boeckart C., Vlaeminck B., Dijkstra J., Issa-Zacharia A., Van Nespen T., Van Straalen W., Fievez V. Effect of dietary starch or micro algae supplementation on rumen fermentation and milk fatty acid composition of dairy cows // *Journal of Dairy Science*. 2008. Vol. 91. No. 12. P. 4714-4727.
31. Sheikhzadeh N., Tayefi-Nasrabadi H., Oushani A. K., Enferadi M. H. Effects of *Haematococcus pluvialis* supplementation on antioxidant system and metabolism in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) // *Fish physiology and biochemistry*. 2012. Vol. 38. No. 2. P. 413-419.
32. Plaza M., Herrero M., Cifuentes A., Ibáñez E. Innovative natural functional ingredients from microalgae // *Journal of agricultural and food chemistry*. 2009. Vol. 57. No. 16. P. 7159-7170.
33. The Genus *Haslea*, New marine resources for blue biotechnology and Aquaculture // European Commission. CORDIS. URL: <https://goo.gl/DeEhHo>.
34. Blaas H., Kroeze C. Possible future effects of large-scale algae cultivation for biofuels on coastal eutrophication in Europe // *Science of the Total Environment*. 2014. Vol. 496. P. 45-53.
35. Brownbridge G., Azadi P., Smallbone A., Bhave A., Taylor B., Kraft M. The future viability of algae-derived biodiesel under economic and technical uncertainties // *Bioresource technology*. 2014. Vol. 151. P. 166-173.
36. Dasgupta C. N., Nayaka S., Toppo K, Mohapatra A. Draft genome sequence and detailed characterization of biofuel production by oleaginous microalga *Scenedesmus quadricauda* LWG002611 // *Biotechnology for biofuels*. 2018. Vol. 11. No. 1. P. 308.

37. AlgaeBioGas. URL: <https://algaebiogas.eu/>
38. MacroFuels // European Commission. CORDIS. URL: <https://goo.gl/jVJHQY>.
39. Talero E., García-Mauriño S., Ávila-Román J., Rodríguez-Luna A., Alcaide A., Motilva V. Bioactive compounds isolated from microalgae in chronic inflammation and cancer // *Marine drugs*. 2015. Vol. 13. No. 10. P. 6152-6209.
40. Norsker, N. H., Barbosa, M. J., Vermuë, M. H., & Wijffels, R. H. Microalgal production—a close look at the economics // *Biotechnology advances*. 2011. Vol. 29. No. 1. P. 24-27.
41. Mojaat M., Pruvost J., Foucault A., Legrand J. Effect of organic carbon sources and Fe²⁺ ions on growth and β -carotene accumulation by *Dunaliella salina* // *Biochemical Engineering Journal*. 2008. Vol. 39. No. 1. P. 177-184.
42. Hønsvall B. K., Altin D., Robertson L. J. Continuous harvesting of microalgae by new microfluidic technology for particle separation // *Bioresource technology*. 2016. Vol. 200. P. 360-365.
43. Rodríguez-Meizoso I. et al. Pressurized fluid extraction of bioactive compounds from *Phormidium* species // *Journal of agricultural and food chemistry*. 2008. Vol. 56. No. 10. P. 3517-3523.
44. Amaro H. M., Guedes A. C., Preto M. A. C., Sousa-Pinto I., Malcata F. X. Gloeotheca sp. as a Nutraceutical Source—An Improved Method of Extraction of Carotenoids and Fatty Acids // *Marine drugs*. 2018. Vol. 16. No. 9. P. 327.
45. Amaro H. M., Fernandes F., Valentão P., Andrade P. B., Sousa-Pinto I., Malcata F. X., Guedes A. C. Effect of solvent system on extractability of lipidic components of *Scenedesmus obliquus* (M2-1) and *Gloeotheca* sp. on antioxidant scavenging capacity thereof // *Marine drugs*. 2015. Vol. 13. No. 10. P. 6453-6471.
46. Abrahamsson V., Rodriguez-Meizoso I., Turner C. Determination of carotenoids in microalgae using supercritical fluid extraction and chromatography // *Journal of Chromatography A*. 2012. Vol. 1250. P. 63-68.
47. Vinayak V. et al. Correction: Vinayak, V., et al. Diatom Milking: A Review and New Approaches. *Marine Drugs* 2015, 13, 2629–2665 // *Marine drugs*. 2015. Vol. 13. No. 12. P. 7301.
48. AlgaePARC biorefinery // AlgaePARC. URL: <https://goo.gl/FFTTpj>.
49. Delattre C. et al. Production, extraction and characterization of microalgal and cyanobacterial exopolysaccharides // *Biotechnology advances*. 2016. Vol. 34. No. 7. P. 1159-1179.
50. AlgoRaff Project: microalgae biorefinery for the development of bio-sourced products // AlgoSolis. URL: <https://goo.gl/KwBkzm>.
51. SPIRU1 project: Characterization and optimisation of the large-scale production of *Spirulina* (*A. platensis*) // AlgoSolis. URL: <https://goo.gl/7Yyk62>.

References

1. Olasehinde, T. A., Olaniran, A. O., & Okoh, A. I. (2017). Therapeutic potentials of microalgae in the treatment of Alzheimer's disease. *Molecules*, 22(3), 480.
2. United Nations. (2017). World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100.

3. Food Production Must Double by 2050 to Meet Demand from World's Growing Population, Innovative Strategies Needed to Combat Hunger, Experts Tell Second Committee. United Nations. 2009. URL: <https://goo.gl/ibn91A>.
4. Wu, G., Fanzo, J., Miller, D. D., Pingali, P., Post, M., Steiner, J. L., & Thalacker-Mercer, A. E. (2014). Production and supply of high-quality food protein for human consumption: sustainability, challenges, and innovations. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1321(1), 1-19.
5. Tukker, A., & Jansen, B. (2006). Environmental impacts of products: A detailed review of studies. *Journal of Industrial Ecology*, 10(3), 159-182.
6. Häusling M. The EU Protein Deficit: What Solution for a Long-standing Problem // European Parliament. Strasbourg: European Parliament 2010/2011. 2011. URL: <https://goo.gl/KbEX5E>.
7. Caporgno, M. P., & Mathys, A. (2018). Trends in microalgae incorporation into innovative food products with potential health benefits. *Frontiers in nutrition*, 5.
8. Smetana, S., Mathys, A., Knoch, A., & Heinz, V. (2015). Meat alternatives: life cycle assessment of most known meat substitutes. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 20(9), 1254-1267.
9. Chaudhary, A., Gustafson, D., & Mathys, A. (2018). Multi-indicator sustainability assessment of global food systems. *Nature communications*, 9(1), 848.
10. Bhattacharjee, M. E. E. N. A. K. S. H. I. (2016). Pharmaceutically valuable bioactive compounds of algae. *Asian J Pharm Clin Res*, 7, 43-7.
11. Becker, E. W. (2007). Micro-algae as a source of protein. *Biotechnology advances*, 25(2), 207-210.
12. van Krimpen, M. M., Bikker, P., van der Meer, I. M., van der Peet-Schwering, C. M. C. & Vereijken, J. M. (2013) Cultivation, processing and nutritional aspects for pigs and poultry of European protein sources as alternatives for imported soybean products. *Wageningen UR Livestock Research - partner in livestock innovations, no. Report 662. Wageningen UR Livestock Research, the Netherland, Lelystad*.
13. Mišurcová, L & Buňka, F & Vávra Ambrožová, J & Machů, L & Samek, D & Kráčmar, S. (2014). Amino acid composition of algal products and its contribution to RDI. *Food chemistry*, 151. Retrieved from <https://goo.gl/rNEK3d>.
14. Bule, M. H., Ahmed, I., Maqbool, F., Bilal, M., & Iqbal, H. M. N. (2017). Microalgae as a source of high-value bioactive compounds. *Frontiers In Bioscience*.
15. Sommella, E., Conte, G. M., Salviati, E., Pepe, G., Bertamino, A., Ostacolo, C., Sansone, F., Prete, F. D., Aquino, R. P., & Campiglia, P. (2018). Fast Profiling of Natural Pigments in Different Spirulina (*Arthrospira platensis*) Dietary Supplements by DI-FT-ICR and Evaluation of their Antioxidant Potential by Pre-Column DPPH-UHPLC Assay. *Molecules*, 23. 1152.
16. Granado-Lorencio, F., Herrero-Barbudo, C., Acién-Fernández, G., Molina-Grima, E., Fernández-Sevilla, J. M., Pérez-Sacristán, B., & Blanco-Navarro, I. (2009). In vitro bioaccessibility of lutein and zeaxanthin from the microalgae *Scenedesmus almeriensis*. *Food Chemistry*, 114(2), 747-752.
17. Wells, M. L., Potin, P., Craigie, J. S., Raven, J. A., Merchant, S. S., Helliwell, K. E., ... & Brawley, S. H. (2017). Algae as nutritional and functional food sources: revisiting our understanding. *Journal of applied phycology*, 29(2), 949-982.

18. de Jesus Raposo, M. F., de Morais, R. M. S. C., & de Morais, A. M. M. B. (2013). Health applications of bioactive compounds from marine microalgae. *Life sciences*, 93(15), 479-486.
19. Plaza, M., Santoyo, S., Jaime, L., Reina, G. G. B., Herrero, M., Señoráns, F. J., & Ibáñez, E. (2010). Screening for bioactive compounds from algae. *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 51(2), 450-455.
20. Pane, G., Cacciola, G., Giacco, E., Mariottini, G. L., & Coppo, E. (2015). Assessment of the antimicrobial activity of algae extracts on bacteria responsible of external otitis. *Marine drugs*, 13(10), 6440-6452.
21. Fiedor, J., & Burda, K. (2014). Potential role of carotenoids as antioxidants in human health and disease. *Nutrients*, 6(2), 466-488.
22. Nakashima, Y., Ohsawa, I., Konishi, F., Hasegawa, T., Kumamoto, S., Suzuki, Y., & Ohta, S. (2009). Preventive effects of Chlorella on cognitive decline in age-dependent dementia model mice. *Neuroscience letters*, 464(3), 193-198.
23. Mattson, M. P. (2004). Erratum: Pathways towards and away from Alzheimer's disease (Nature (2004) 430 (631-639)). *Nature*, 430(7004), 107.
24. Hielscher-Michael, S., Griehl, C., Buchholz, M., Demuth, H. U., Arnold, N., & Wessjohann, L. A. (2016). Natural Products from microalgae with potential against Alzheimer's Disease: Sulfolipids are potent glutaminyl cyclase inhibitors. *Marine drugs*, 14(11), 203.
25. Palozza, P., Torelli, C., Boninsegna, A., Simone, R., Catalano, A., Mele, M. C., & Picci, N. (2009). Growth-inhibitory effects of the astaxanthin-rich alga Haematococcus pluvialis in human colon cancer cells. *Cancer Letters*, 283(1), 108-117.
26. Lyons, N. M., & O'Brien, N. M. (2002). Modulatory effects of an algal extract containing astaxanthin on UVA-irradiated cells in culture. *Journal of dermatological science*, 30(1), 73-84.
27. Yaakob, Z., Ali, E., Zainal, A., Mohamad, M., & Takriff, M. S. (2014). An overview: biomolecules from microalgae for animal feed and aquaculture. *Journal of Biological Research-Thessaloniki*, 21(1), 6.
28. Świątkiewicz, S., Arczewska-Włosek, A., & Józefiak, D. (2015). Application of microalgae biomass in poultry nutrition. *World's Poultry Science Journal*, 71(4), 663-672.
29. Kulshreshtha, A., Jarouliya, U., Bhadauriya, P., Prasad, G. B. K. S., & Bisen, P. S. (2008). Spirulina in health care management. *Current pharmaceutical biotechnology*, 9(5), 400-405.
30. Boeckaert, C., Vlaeminck, B., Dijkstra, J., Issa-Zacharia, A., Van Nespen, T., Van Straalen, W., & Fievez, V. (2008). Effect of dietary starch or micro algae supplementation on rumen fermentation and milk fatty acid composition of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 91(12), 4714-4727.
31. Sheikhzadeh, N., Tayefi-Nasrabadi, H., Oushani, A. K., & Enferadi, M. H. N. (2012). Effects of Haematococcus pluvialis supplementation on antioxidant system and metabolism in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Fish physiology and biochemistry*, 38(2), 413-419.
32. Plaza, M., Herrero, M., Cifuentes, A., & Ibanez, E. (2009). Innovative natural functional ingredients from microalgae. *Journal of agricultural and food chemistry*, 57(16), 7159-7170.
33. The Genus Haslea, New marine resources for blue biotechnology and Aquaculture. European Commission. CORDIS. URL: <https://goo.gl/DeEhHo>.
34. Blaas, H., & Kroeze, C. (2014). Possible future effects of large-scale algae cultivation for biofuels on coastal eutrophication in Europe. *Science of the Total Environment*, 496, 45-53.

35. Brownbridge, G., Azadi, P., Smallbone, A., Bhave, A., Taylor, B., & Kraft, M. (2014). The future viability of algae-derived biodiesel under economic and technical uncertainties. *Bioresource technology*, 151, 166-173.
36. Dasgupta, C. N., Nayaka, S., Toppo, K., Singh, A. K., Deshpande, U., & Mohapatra, A. (2018). Draft genome sequence and detailed characterization of biofuel production by oleaginous microalga *Scenedesmus quadricauda* LWG002611. *Biotechnology for biofuels*, 11(1), 308.
37. AlgaeBioGas: URL: <https://algaebiogas.eu/>.
38. MacroFuels // European Commission. CORDIS. URL: <https://goo.gl/jVJHQY>.
39. Talero, E., García-Mauriño, S., Ávila-Román, J., Rodríguez-Luna, A., Alcaide, A., & Motilva, V. (2015). Bioactive compounds isolated from microalgae in chronic inflammation and cancer. *Marine drugs*, 13(10), 6152-6209.
40. Norsker, N. H., Barbosa, M. J., Vermuë, M. H., & Wijffels, R. H. (2011). Microalgal production—a close look at the economics. *Biotechnology advances*, 29(1), 24-27.
41. Mojaat, M., Pruvost, J., Foucault, A., & Legrand, J. (2008). Effect of organic carbon sources and Fe²⁺ ions on growth and β -carotene accumulation by *Dunaliella salina*. *Biochemical Engineering Journal*, 39(1), 177-184.
42. Hønsvall, B. K., Altin, D., & Robertson, L. J. (2016). Continuous harvesting of microalgae by new microfluidic technology for particle separation. *Bioresource technology*, 200, 360-365.
43. Rodríguez-Meizoso, I., Jaime, L., Santoyo, S., Cifuentes, A., García-Blairsy Reina, G., Senorans, F. J., & Ibáñez, E. (2008). Pressurized fluid extraction of bioactive compounds from *Phormidium* species. *Journal of agricultural and food chemistry*, 56(10), 3517-3523.
44. Amaro, H., Guedes, A., Preto, M., Sousa-Pinto, I., & Malcata, F. (2018). Gloeotheca sp. as a Nutraceutical Source—An Improved Method of Extraction of Carotenoids and Fatty Acids. *Marine drugs*, 16(9), 327.
45. Amaro, H. M., Fernandes, F., Valentão, P., Andrade, P. B., Sousa-Pinto, I., Malcata, F. X., & Guedes, A. (2015). Effect of solvent system on extractability of lipidic components of *Scenedesmus obliquus* (M2-1) and *Gloeotheca* sp. on antioxidant scavenging capacity thereof. *Marine drugs*, 13(10), 6453-6471.
46. Abrahamsson, V., Rodriguez-Meizoso, I., & Turner, C. (2012). Determination of carotenoids in microalgae using supercritical fluid extraction and chromatography. *Journal of Chromatography A*, 1250, 63-68.
47. Vinayak, V., Manoylov, K. M., Gateau, H., Blanckaert, V., Hérault, J., Pencreac'h, G., ... & Schoefs, B. (2015). Correction: Vinayak, V., et al. Diatom Milking: A Review and New Approaches. *Marine Drugs* 2015, 13, 2629–2665. *Marine drugs*, 13(12), 7301.
48. AlgaePARC biorefinery. AlgaePARC. URL: <https://goo.gl/FFTTpj>.
49. Delattre, C., Pierre, G., Laroche, C., & Michaud, P. (2016). Production, extraction and characterization of microalgal and cyanobacterial exopolysaccharides. *Biotechnology advances*, 34(7), 1159-1179.
50. AlgoRaff Project: microalgae biorefinery for the development of bio-sourced products. AlgoSolis: URL: <https://goo.gl/KwBkzm>.

51. SPIRU1 project: Characterization and optimisation of the large-scale production of Spirulina (*A.platensis*). AlgoSolis. URL: <https://goo.gl/7Yyk62>.

Ссылка для цитирования:

Семочкина М. А., Скоробогатова О. Н. Развитие альгобиотехнологий в странах Евросоюза // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 47-60.

Cite as (APA):

Semochkina, M. A., & Skorobogatova, O. N. (2018). Development of algobiotechnologies in the European Union. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 47-60.* (in Russian).

